

MARCO PASSARDI

JOHN DAVIDSON

LUCAS CASILLO

IMPAIRMENTS GEMÄSS IAS 36

Auswirkungen der Covidkrise auf Wertbeeinträchtigungen von Aktiven

Eine Gesamtanalyse aller kotierten IFRS-Anwendenden des Geschäftsjahrs 2020, inklusive Vorjahr 2019, illustriert, ob bzw. wie die Impairment-Buchungen im Jahr des Beginns der Coronapandemie zugenommen haben, welche Positionen davon betroffen waren, wie solche Buchungen begründet wurden resp. warum keine nötig waren. In einer Analyse werden Überlegungen zu Impairments auf betrieblich genutzten Liegenschaften angestellt und Fallbeispiele aus Geschäftsberichten illustriert.

1. AUSGANGSLAGE UND ZIELSETZUNG

Das Covid-19-Virus hat sich im Jahr 2020 weltweit rasant und exponentiell verbreitet. Regierungen verschiedener Länder haben diverse Massnahmen getroffen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Oftmals wurde dadurch die unternehmerische Tätigkeit eingeschränkt oder ganz verunmöglicht. Solche Massnahmen können bei den betroffenen Unternehmen die Nutzung von Aktiven behindern oder verunmöglichen. Damit stellen sich aus Sicht der Rechnungslegung Fragen in Bezug auf deren Werthaltigkeit resp. ein u. U. nötiges Impairment.

Der vorliegende Beitrag konzentriert sich auf die von den Unternehmen getätigten Impairment-Buchungen im Jahr 2020 gemäss IAS 36. Untersucht werden alle an der SIX kotierten Unternehmen, die IFRS anwenden (vgl. Abschnitt 3). Aufgrund der aus der Analyse zu ziehenden Schlussfolgerungen wird in einem vertiefenden Abschnitt exemplarisch auf Beispiele von Impairments betrieblich genutzter Liegenschaften eingegangen [1].

2. IFRS UND IMPAIRMENT

Gemäss IAS 36 muss am Bilanzstichtag bei allen Vermögenswerten geprüft werden (IAS 36.2 und 36.9), ob interne [2] oder externe [3] Indikatoren eine Wertminderung anzeigen könnten. Falls dem so ist, müssen diese Aktiven mittels Wertminderungstest auf die Werthaltigkeit überprüft werden. Immaterielle Vermögenswerte mit unbestimmbarer Nut-

zungsdauer müssen jährlich einem solchen Test unterstellt werden – unabhängig davon, ob Anzeichen eine Wertminderung indizieren (IAS 36.10) [4]. Gewisse Vermögenswerte, die in den Anwendungsbereich anderer Standards fallen, sind vom Test ausgenommen [5].

Im Kern sind in der Praxis v. a. folgende Posten von einem solchen Test betroffen [6]:

- Sachanlagevermögen,
- immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und
- erworbener Geschäfts- oder Firmenwert (derivativer Goodwill).

Ziel des IAS 36 ist, dass bilanzierte Vermögenswerte nicht höher als der erzielbare Betrag (Recoverable Amount) in der Bilanz ausgewiesen werden. Der erzielbare Betrag wird gemäss IAS 36.18 definiert als höherer Wert aus Fair Value abzüglich Veräusserungskosten und Nutzungswert (Value in Use).

Der Nutzungswert wird im Kern aus geschätzten zukünftigen (diskontierten) Netto-Cashflows berechnet [7].

Die Ermittlung des Fair Value folgt den (allgemeinen) Kriterien des IFRS 13, d. h. basiert auf der drei Level umfassenden Fair-Value-Hierarchie. Alle Kosten, die bei der Veräusserung anfallen, sind zu schätzen und vom Fair Value abzuziehen.

Bei der Beurteilung, ob effektiv eine Wertminderung verbucht werden muss, wird der höhere von diesen zwei Werten

MARCO PASSARDI,
PROF. DR. OEC. PUBL.,
PROFESSOR INSTITUT
FÜR FINANZDIENST-
LEISTUNGEN ZUG (IFZ),
HOCHSCHULE LUZERN,
LEHRBEAUFTRAGTER
UNIVERSITÄTEN ZÜRICH
UND NEUENBURG

JOHN DAVIDSON,
PROF. DR. OEC. PUBL.,
DOZENT UND
PROJEKTLEITER
HOCHSCHULE LUZERN

mit dem bilanzierten Wert (Buchwert) verglichen. Falls der erzielbare Betrag kleiner als der Buchwert ist, muss eine Wertminderung in der Höhe der Differenz aufwandwirksam vorgenommen werden (vgl. IAS 36.60). Der Buchwert des Vermögenswerts ist dann auf die Höhe des erzielbaren Betrags zu verringern. Ist der erzielbare Betrag jedoch grösser als der Buchwert, muss keine Wertminderung erfasst werden [8].

Im Rahmen der Folgebilanzierung müssen die Anwenden kritisch prüfen, ob in früheren Perioden gebuchte Wertminderungen weiterhin gerechtfertigt sind oder nicht. Falls die Gründe für ein Impairment ganz oder teilweise wegfallen, muss der Vermögenswert durch eine Zuschreibung wieder höher bewertet werden (Reversal). Diese Zuschreibungen dürfen aber maximal bis zu dem Betrag, der sich ohne vorherige Wertminderungen ergeben hätte, vorgenommen werden (fortgeführte historische Anschaffungskosten) [9]. Eine Ausnahme im Zusammenhang mit Zuschreibungen gibt es beim Goodwill. Bei diesem dürfen Wertminderungen in der Folgeperiode nicht rückgängig gemacht werden [10].

Es kann in der Praxis (v. a. bei derivativem Goodwill) durchaus vorkommen, dass ein Vermögenswert selbst keine eigenständigen Cashflows generiert und somit kein erzielbarer Betrag separat ermittelt werden kann. In diesem Fall muss ein Wertminderungstest für eine zahlungsmittelgenerierende Einheit (Cash Generating Unit, CGU) durchgeführt werden [11].

Im Rahmen des Financial-Reportings sind sowohl die betroffenen Aktiven als auch die wesentlichen Parameter des Impairment-Testings (z. B. Diskontierungsfaktoren, Annahmen bezüglich Wachstum) im Anhang offenzulegen, wobei IAS 36 hier aus Sicht der Autoren keine sehr engen strukturellen Vorgaben macht, was zuweilen die Vergleichbarkeit der Ergebnisse erschwert. Wünschenswert wäre diesbezüglich ein Muster in tabellarischer Art, welches (im Sinn von Illustrative Examples) zu einer gewissen strukturellen Vereinheitlichung des Reportings führen würde [12].

3. ANALYSE

3.1 Ausgewertete Unternehmen und analytisches Vorgehen. Es wurde eine Vollerhebung aller an der SIX kotierten Unternehmen, die nach IFRS abschliessen, vorgenommen. Basis der Analyse sind die Jahresabschlüsse 2020 und die darin enthaltenen Impairment-Buchungen der 120 betroffenen Unternehmen. Die aus den Jahresberichten für die Analyse notwendigen Informationen wurden tabellarisch erfasst. Dabei wurden folgende Angaben erhoben:

→ Name des Unternehmens,

- Branche,
- Geschäftsjahr,
- vom Impairment betroffene Aktiven [13],
- Impairment-Betrag,
- Gewinn oder Verlust gemäss Erfolgsrechnung,
- Zinssatz für die Berechnung des erzielbaren Betrags (falls offengelegt),
- Bewertungsmethode für die Bestimmung des erzielbaren Betrags (falls offengelegt) und
- allfällige Hinweise auf Reversal.

Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden bei Rechnungslegung in einer fremden Währung für die Umrechnung in Schweizer Franken die Stichtagskurse per 31. Dezember 2020 verwendet.

Bei der Analyse bestand teilweise die Schwierigkeit, dass gewisse Unternehmen ihre verbuchten Wertminderungen für Dritte nicht zweifelsfrei klar und nachvollziehbar auswiesen. In diesen Fällen wurde das Investor-Relations-Team des Unternehmens per E-Mail kontaktiert, um zusätzliche Informationen von den Unternehmen zu erhalten. In einem Fall wurde, trotz Nachfragen, keine Auskunft erteilt. Aufgrund der Darstellung wird davon ausgegangen, dass kein Impairment vorgenommen wurde resp. dass ein allfälliges Impairment keine wesentliche Veränderung der gesamten Untersuchung ergeben hätte.

Gewisse kotierte IFRS-Anwendende besitzen aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit weder Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte noch bilanzieren sie Goodwill. Aufgrund dessen sind diese zwölf Unternehmen kaum von IAS 36 betroffen und wurden in der vorliegenden Untersuchung ausgeschlossen. Damit beläuft sich das relevante Sample auf 108 IFRS-Anwendende.

3.2 Ergebnisse der Analyse

3.2.1 Überblick. Von den 108 betroffenen Unternehmen haben im Jahr 2020 rund 60% (65 Unternehmen) mindestens eine Impairment-Buchung vorgenommen. Dieser Wert stieg im Vergleich zum Vorjahr 2019 an. Dort hatten lediglich 48% solche Buchungen getätigt [14]. Damit zeigt sich, dass im Jahr 2020 die Anzahl der Buchungen zugenommen hat und über die Hälfte aller kotierten IFRS-Anwendenden von der Thematik betroffen sind.

Diejenigen Unternehmen, die im Geschäftsjahr 2020 mindestens eine Wertminderung vorgenommen haben, haben zusammen auf 197 Objekten Impairment-Buchungen erfasst. Diese 197 Impairment-Buchungen teilen sich auf die drei Aktivpositionen wie folgt auf:

- Sachanlagen: 103 (52%)
- Immaterielle Vermögenswerte exkl. Goodwill: 76 (39%)
- Goodwill: 18 (9%)

Die Aufteilung der Buchungen hat sich im Quervergleich zum Vorjahr 2019 kaum verändert: Dort betrafen 55% der Buchungen Sachanlagen, 37% immaterielle Vermögenswerte exkl. Goodwill und 8% Goodwill.

Das Gesamtvolumen der 197 Buchungen beläuft sich im Jahr 2020 auf CHF 6502 Mio. und war damit sogar leicht tie-

LUCAS CASILLO,
MSC BANKING & FINANCE
STUDENT, MASTER-
ASSISTENT HOCHSCHULE
LUZERN

fer als 2019 (CHF 6769 Mio.) [15]. In absoluten Beträgen dominieren im Jahr 2020 die immateriellen Vermögenswerte exkl. Goodwill mit CHF 2489 Mio. (rund 38% des Volumens). Goodwill-Buchungen belaufen sich auf CHF 2194 Mio. (rund 34% des Volumens). Die Sachanlagen führen zwar zahlenmässig zu den meisten Buchungen, betragsmässig sind sie mit CHF 1818 Millionen (rund 28% des Volumens) jedoch geringer. Im Jahr 2019 war das Volumen der Goodwill-Buchungen leicht höher als dasjenige der Buchungen bei immateriellen Vermögenswerten exkl. Goodwill.

Interessanterweise ist also nicht der Goodwill von den unsicheren Zukunftsaussichten am meisten betroffen, sondern «klassische» materielle und immaterielle Vermögenswerte. Auch wurde die Pandemie nicht als Anlass genommen, grossflächige «Bereinigungen» oder «Entlastungen» der Bilanz von sich akkumulierenden Goodwill-Positionen vorzunehmen. Eine Analyse der möglichen Ursachen dieses Umstands erweist sich als schwierig. In den Finanzberichten werden regelmässig primär Aussagen getätigt, weshalb ein Impairment vorgenommen wurde, nicht aber, weshalb kein Impairment nötig ist. Es fehlt insbesondere zumeist ein Ausweis der sog. Bewertungsmarge (Differenz zwischen Buchwert und erzielbarem Betrag) und ihrer Veränderung. Eine solche Information wäre hilfreich, um zu erkennen, wie «nahe» das Unternehmen vor einem möglichen Impairment steht resp. ob sich dessen Risiko im Zeitablauf erhöht oder reduziert hat. Eine weitere Möglichkeit kann auch auf der Mechanik der Herleitung des erzielbaren Betrags liegen: Die Ermittlung des Value in Use basiert u. a. auf der Schätzung eines «ewig erzielbaren» freien Cashflows. Der darauf basierende Residualwert macht, obwohl auf den Bewertungszeitpunkt diskontiert, regelmässig Dreiviertel des berechneten Werts aus. Eine Krise wie die Ausbreitung von Covid dürfte in vielen Fällen kaum einen Einfluss auf diese langfristige Perspektive haben.

Aus der Perspektive der «Wesentlichkeit» fällt auf, dass bei den Sachanlagen im Jahr 2020 CHF 2000 der tiefste Betrag ist, den ein Unternehmen für eine Wertminderung der Sachanlagen vorgenommen hat. Ein solcher Wert erscheint verhältnismässig klein, auch wenn er in Relation zu den relevanten Bilanzpositionen zu setzen ist. Bei den immateriellen Vermögenswerten exkl. Goodwill liegt der Mindestbetrag bereits bei CHF 10 000. Hingegen beläuft sich das tiefste Goodwill-Impairment auf CHF 300 000. Auch wenn sich dies fallbezogen nicht als generelle Tendenz nachweisen lässt, scheint sich beim Goodwill in der Praxis ein Vorgehen etabliert zu haben, bei dem die Schätzung so gestaltet wird, dass entweder kein Impairment erfasst wird oder wesentliche Beträge ausgebucht werden. Auch dies dürfte sich mit der Mechanik der Herleitung des Value in Use über weite Strecken erklären lassen. Es darf kritisch hinterfragt werden, ob dies im Sinn des Standards ist. Ein weiterer Grund, weshalb mehr Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte von Impairments betroffen waren, dürfte sein, dass diese zahlreicher in der Bilanz vorkommen und es rechnerisch einfacher ist, bei ihnen eine Wertminderung zu bilden, als dass dies beim Goodwill der Fall ist.

3.2.2 Impairment und Erfolgssituation. In der Analyse wurde weiter untersucht, ob ein allfälliger Zusammenhang zwischen Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) und einer Impairment-Buchung besteht. Es könnte durchaus möglich sein, dass ein Unternehmen, welches sich bereits in der Verlustzone befindet, noch Impairment-Buchungen (bewusst) vornimmt – dies mit dem Zweck, später mögliche Aufwendungen «vorzuholen». Im Geschäftsjahr 2020 haben 69 Unternehmen (64%) einen Gewinn und 39 Unternehmen (36%) einen Verlust erwirtschaftet. Im Jahr 2019 betrug der Anteil der Unternehmen mit einem Gewinn 75% (81 Unternehmen) und derjenige mit einem Verlust 25% (27 Unternehmen). Ein im Rahmen der Bachelorarbeit vorgenommener statistischer Test konnte jedoch keinen systematischen Zusammenhang zwischen der Grösse Verlust (Gewinn) und einem Impairment erkennen [16]. Das Resultat ist dahingehend zu würdigen, als dass der Grundsatz der True & Fair View eine Vorwegnahme von Impairments eigentlich ausschliesst, aber aufgrund von Ermessensentscheidungen nie ganz verhindern kann. Wie die Analyse zeigt, hat eine Vielzahl der betroffenen Unternehmen davon Abstand genommen, ein solches Vorgehen zu wählen. Allerdings vermögen statistische Tests nicht in jedem Fall solche Zusammenhänge lückenlos aufzuzeigen, sodass im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden kann, dass bilanzpolitische Motive wegleitend waren.

3.2.3 Einzelbetrachtungen. Dufry und Nestlé haben im Betrachtungszeitraum wesentliche und gut dokumentierte Wertminderungen erfasst. In ihrer Berichterstattung erwähnt Dufry (u. a. Betreiberin von Duty-free-Läden an Flughäfen), dass aufgrund der Pandemie und des deutlich geringeren Passagieraufkommens fast alle Dufry-Geschäfte weltweit vorübergehend geschlossen werden mussten. Das führte zu einem deutlichen Umsatzrückgang. Infolgedessen sah sich Dufry veranlasst, Wertminderungen bei Sachanlagen vorzunehmen. Insbesondere die mittels IFRS 16 (Leasing) bilanzierten Right-of-Use-Aktiven erfuhr eine Wertminderung [17]. Der Bezug zu den Auswirkungen von Covid-19 dürfte hier klar erkennbar sein, auch wenn (von aussen betrachtet) diskutiert werden kann, ob zum Betrachtungszeitpunkt effektiv eine langfristige Trendänderung oder vielmehr (nur) ein kurzfristiger Einbruch massgeblich war.

Nestlé begründet die Buchungen damit, dass die Wertminderungen bei den Sachanlagen in erster Linie aus den Plänen zur Optimierung der industriellen Fertigungskapazitäten abgeleitet werden können. Im Einzelnen sollen «ineffiziente Werke und ertragsschwache Geschäfte» geschlossen oder verkauft werden. Bei dieser Art von Wertbeeinträchtigungen ist bei Nestlé kein Zusammenhang mit der Pandemie zu vermuten [18].

Sehr ähnlich präsentiert sich das Bild bei den Impairment-Buchungen von immateriellen Vermögenswerten exkl. Goodwill. Auch hier gehört Dufry mit vier Impairment-Buchungen zu den am meisten betroffenen Unternehmen. Impairment-Buchungen bei immateriellen Vermögenswerten exkl. Goodwill werden bei Dufry analog zu den Sachanlagen mit der Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen Umsatzrückgängen und Unsicherheiten begründet [19]. Auch

Straumann Holding, die insgesamt drei Wertminderungen der immateriellen Vermögenswerte exkl. Goodwill im Jahr 2020 verzeichnet hat, begründet die Buchungen hauptsächlich mit den Folgen der Pandemie sowie der damit verbundenen gebremsten wirtschaftlichen Entwicklung und den Marktwachstumsperspektiven [20].

3.2.4 Wertaufholungen. Im Untersuchungsjahr 2020 wurden lediglich in zehn Fällen Wertaufholungen gebucht. Drei von diesen zehn Reversals wurden bei immateriellen Vermögenswerten exkl. Goodwill gebucht, sieben bei Sachanlagen. Im Vorjahr 2019 wurden insgesamt fünfzehn Wertaufholungen im Zusammenhang mit IAS 36 identifiziert.

3.3 Betrieblich genutzte Liegenschaften

3.3.1 Überblick. Im Rahmen der Untersuchung wurde die Bewertung von betrieblich genutzten Liegenschaften speziell analysiert. Die bilanzielle Behandlung dieser Posten wird in IAS 16 geregelt. Die erstmalige Erfassung erfolgt zu Anschaffungskosten. In der Folgebewertung lässt IAS 16 zwei Bewertungsmethoden wahlweise zu. Einerseits kann das Anschaffungskostenmodell abzüglich der kumulierten Abschreibungen angesetzt werden. Andererseits ist das Neubewertungsmodell erlaubt. Hierbei wird die betriebliche Immobilie zum Zeitwert bewertet, vorausgesetzt, dieser kann verlässlich ermittelt werden.

3.3.1.1 Anschaffungskostenmodell. Mit diesem Modell werden die betrieblichen Immobilien zu Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen und Wertminderungen bewertet. Die Anschaffungskosten umfassen die angefallenen Kosten, um die Immobilie in betriebsbereiten Zustand zu bringen. Neben den Kaufkosten beinhaltet das auch die Installations- und Montagekosten sowie die geschätzten Kosten für den Abbau. In den Folgejahren werden Abschreibungen auf eine systematische Weise über die Nutzungsdauer der Immobilie verteilt.

3.3.1.2 Neubewertungsmodell. Nach diesem Modell muss die betriebliche Immobilie zu jedem Bilanzstichtag mit dem beizulegenden Zeitwert (Fair Value) bewertet werden. Der Fair Value ist der Betrag, zu welchem zwischen vertragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern ein Vermögenswert zum Bemessungsstichtag getauscht werden kann. Für die Ermittlung dieses Werts müssen die Unternehmen ein Bewertungsverfahren anwenden. Dieses Verfahren kann von den Unternehmen selbst bestimmt werden, hat jedoch gemäss IFRS 13 gewissen Rahmenbedingungen zu genügen. Das Verfahren muss dem jeweiligen Umstand sachgerecht entsprechen. Es müssen insbesondere genügend Daten zur Verfügung stehen, wobei die Verwendung relevanter beobachtbarer Inputfaktoren maximiert und jene nicht beobachtbarer Inputfaktoren minimiert werden muss. Für die Ermittlung des Zeitwerts haben sich drei Bewertungsmethoden etabliert:

→ **Marktbasierter Ansatz:** Die Inputfaktoren werden von Transaktionen gewonnen, welche für identische oder vergleichbare Vermögenswerte getätigt wurden.

→ **Kostenbasierter Ansatz:** Bezieht sich auf die Wiederbeschaffungskosten. Also den Betrag, welcher gegenwärtig erforderlich wäre, um die Dienstleistungskapazität des Vermögenswerts zu ersetzen.

→ **Einkommensbasierter Ansatz:** Dabei handelt es sich um die abgezinsten Zahlungsströme, welche der Vermögenswert erwirtschaften kann.

Durch den marktorientierten Ansatz erübrigen sich beim Neubewertungsmodell Impairment-Buchungen.

3.3.2 Impairments auf betrieblichen Immobilien. Der Nutzungswert einer betrieblichen Immobilie stellt den Barwert der geschätzten zukünftigen Cashflows dar. Für betriebliche Immobilien wie bspw. Hotelanlagen, Büroräumlichkeiten und Parkhäuser können die periodischen Einnahmen einfach ermittelt werden. Bei speziellen Objekten wie z. B. Kraftwerken kann der relevante Betrag nicht vom Markt abgeleitet werden. Bei deren künftigen Cashflows handelt es sich um Schätzungen, welche der Vermögenswert in Transaktionen mit externen Dritten erwirtschaften kann. Diese Schätzungen basieren auf den Finanzplänen der Unternehmen. Die Geschäftsleitung muss jedoch bei Abweichungen von den geschätzten Werten zu den tatsächlichen Werten Stellung beziehen und die Gründe untersuchen.

Um den Nutzungswert für den bilanzrelevanten Stichtag zu bestimmen, müssen die Cashflows diskontiert werden. Der Diskontsatz stellt den Zinssatz dar, welchen das Unternehmen bezahlen müsste, um in einer Markttransaktion zum jetzigen Zeitpunkt Geld für den Kauf dieses spezifischen Vermögenswerts aufzunehmen. Wenn ein marktbestimmter vermögenswertspezifischer Zinssatz nicht verfügbar ist, muss ein Ersatzwert zur Anwendung kommen, der sowohl den Zeitwert des Gelds, das Länderrisiko, das Währungsrisiko und das Preisrisiko berücksichtigt.

Wie in Abschnitt 1 beschrieben, müssen beim Vorliegen eines Triggering-Events auch die betrieblichen Immobilien Impairment-Tests unterzogen werden. Solche Informationen können aus externen Informationsquellen stammen wie z. B. bei nachteiligen Entwicklungen im Markt oder bei einem Anstieg der Marktzinsen. Interne Hinweise können die Überalterung der Immobilie, die Stilllegung von Objekten und ein Einbruch der wirtschaftlichen Ertragskraft sein.

3.3.3 Praktische Analyse. Der Markt sowie das Zinsumfeld gaben den betrieblich genutzten Liegenschaften in den letzten 20 Jahren kaum Anlass zu einer Wertberichtigung. Die Fair Values sanken kaum resp. stiegen, trotz einzelner Leerstände, an. Die Herleitung des Value in Use war von sinkenden Zinssätzen, wie sie in den letzten Jahren, vor den kriegerischen Ereignissen in der Ukraine, jahrelang beobachtet werden konnten, dahingehend betroffen, dass sich der relevante Nutzungswert erhöht hat, da die Free Cashflows mit tieferen Zinssätzen diskontiert werden. Die Mechanik des IAS 36 führte somit kaum zu einem Wertberichtigungsbedarf. Wie in *Abbildung 1* ersichtlich ist, konnten diese Liegenschaften, insbesondere bei Büroflächen, seit der Jahrtausendwende fast ausschliesslich von einem positiven Wert- und Mietwachstum profitieren.

Abb. 1: ENTWICKLUNG GEWERBELIEGENSCHAFTEN IN DER SCHWEIZ ANHAND DER ANGEBOTSMIETEN

Quelle: Eigene Abbildung; die Autoren haben die dazu notwendigen Daten von Wüest & Partner erhalten

Durch die Konsequenzen aus der Covid-19-Pandemie gab es jedoch für einige Unternehmen interne Hinweise auf eine möglicherweise nötige Wertminderung. Durch die Lockdowns hatten einige Branchen mit einbrechenden Umsätzen zu kämpfen, wie bspw. die Flugbranche. Aufgrund dieser Entwicklung hat sich der SPI-Konzern Flughafen Zürich entschieden, im Jahr 2020 einen Impairment-Test für die operativ genutzten Immobilien durchzuführen. Die Berechnung des Nutzungswerts erfolgte dabei auf Basis einer Discounted-Cashflow-Methode. Die Cashflows wurden aus der genehmigten Langfristplanung bis 2040 der Konzessionsverträge abgeleitet. Die Cashflows, welche über den Prognosezeitraum hinausgehen, wurden mit einer Wachstumsrate von 0,5% extrapoliert. Diskontiert wurden diese Prognosewerte mit einem WACC von 5,5%. Die Überprüfung der Werthaltigkeit führte zu keinem Wertberichtigungsbedarf [21].

Der Schweizer Zementhersteller Lafarge Holcim erlitt im Jahr 2020 eine signifikante Verkaufsvolumenreduktion durch die Pandemie und führte unter anderem einen Impairment-Test für die betrieblichen Liegenschaften durch. Durch ein Risiko-Assessment hat das Management vier Schlüsselfaktoren ausgemacht, welche einen signifikanten Einfluss auf die zukünftige Profitabilität, das Wachstum und die Kapitalkosten haben. Diese Faktoren beeinflussen die Parameter der Discounted-Cashflow-Berechnung, mit welcher der erzielbare Betrag ermittelt wird. Lafarge Holcim fokussierte sich auf die Marktnachfrage nach Zement, den Zementpreis, die Kosteneinsparungen durch ein internes Programm als Antwort auf die Pandemie und die Diskontsätze [22]. Die Bereiche Land- und Mineralienreserven, Gebäude und Anlagen sowie Gebäude im Bau wiesen alle einen Impairment Loss auf. Insgesamt wird auf dem per 1. Januar 2020 ermittelten Buchwert dieser drei Bereiche von CHF 12 828 Mio. ein Impairment Loss von CHF 93 Mio. erfasst [23]. Die Veränderung der

einzelnen Parameter für die Berechnung des erzielbaren Betrags wurden im Geschäftsbericht nicht weiter beschrieben.

Die Beispiele zeigen, dass die Anwendung von Impairments bei betrieblichen Liegenschaften unterschiedlich ausfallen kann. Sie sind stark von der Branche, dem wirtschaftlichen Umfeld sowie der Lage und der Art der betrieblichen Liegenschaften abhängig.

4. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

Im Jahr 2020, dem Jahr des Beginns der Coronapandemie, waren rund 60% aller kotierten IFRS-Anwendenden von Impairment-Buchungen betroffen. Dieser Anteil hat im Vergleich zu 2019 (48%, das Jahr vor Beginn der Coronapandemie) wesentlich zugenommen. Hingegen hat das Volumen der Impairment-Buchungen im Betrachtungszeitraum abgenommen. Die unterschiedliche Entwicklung der objektbezogenen Impairment-Buchungen und des Volumens lässt sich im Wesentlichen durch Wertberichtigungen von grossen Konzernen erklären. Die Mehrzahl aller Buchungen betrifft Sachanlagen. Das erfasste Volumen der Wertbeeinträchtigungen ist bei den immateriellen Positionen höher. Die Analyse hat gezeigt, dass die relevanten Informationen i. d. R. nachvollziehbar offengelegt, jedoch sehr unterschiedliche Darstellungsformen gewählt werden eine Folge des Spielraums, den IAS 36 den Anwendenden offenlässt. Eine stärkere Anlehnung an die verfügbaren Illustrative Examples könnte einen Beitrag leisten, die Vergleichbarkeit zu erhöhen. Den Entscheidungsspielraum würden aber auch sie nicht reduzieren. Interessant wird bei zukünftigen Analysen resp. Untersuchungen sein, wie sich die Impairments in Jahren mit abkühlendem Wirtschaftsumfeld entwickeln – gerade das Jahr 2022 dürfte ein nächstes interessantes Abschlussjahr werden. ■

Fussnoten: **1)** Die Arbeit basiert auf einer von den Autoren betreuten Arbeit von Kessler, R. (2022): IAS 36 – Impairments im Jahr 2020 (Bachelorarbeit), Luzern. **2)** Vgl. IAS 36.12e–g. **3)** Vgl. IAS 36.12a–d. **4)** In besonderen Fällen kann ein Vorjahrestest beibehalten werden, vgl. IAS 36.15. **5)** Vgl. Pellens, B.; Fülbier, R.; Gassen, J. & Sellhorn, T. (2021): Internationale Rechnungslegung: IFRS 1–17, IAS 1–41, IFRIC-Interpretationen, Standardentwürfe (11. Auflage), S. 337–338. **6)** Vgl. KPMG (2021): IFRS visuell: Die IFRS in strukturierten Übersichten (9. Aufl.), S. 83. **7)** Vgl. IAS 36.30–57. **8)** Vgl. Zülch, H. & Hendler, M. (2020): International Financial Reporting Standards (IFRS) 2020/2021: IAS-Verordnung, Rahmenkonzept 2003 und die von der EU gebilligten Standards und Interpretationen, S. 241–246. **9)** Vgl. IAS 36.110. Auch die Zuschreibungen sind erfolgswirksam zu erfassen, es sei denn, es handelt sich um Wertaufholungen, die ursprünglich nach der Neubewertungsmethode (IAS 16 oder IAS 38) erfasst worden sind. **10)** Vgl. IAS 36.124.

Durch das Unterlassen einer Wertaufholung resp. die Aufwertung nur bis zu den fortgeführten Anschaffungskosten kann in einem Umfeld steigender Wiederbeschaffungswerte eine gewisse Verzerrung der Wertrelation nicht ausgeschlossen werden. **11)** Vgl. IAS 36.66; die CGU ist dabei als kleinste Gruppe von Vermögenswerten zu verstehen, die Cashflows generieren, die weitestgehend unabhängig von anderen Vermögenswerten sind. **12)** Vgl. zu den bestehenden Offenlegungsvorschriften insbesondere IAS 36.126, IAS 36.129 und IAS 36.131. **13)** Für die vorliegende Untersuchung erfolgte eine Gruppierung der Aktiven in drei Kategorien: Sachanlagen, immaterielle Anlagen exkl. Goodwill sowie Goodwill. **14)** Vgl. Kessler, R. (a. a. O), S. 15. **15)** Die Abnahme von 2019 auf 2020 lässt sich im Wesentlichen durch grosse Buchungen erklären. 2019 wurden fünf Impairment-Buchungen getätigt, die grösser als CHF 500 Mio. waren (je zwei Mal von Nestlé und Roche, einmal von Novartis). 2020 gab es lediglich zwei Impairment-Buchun-

gen von über CHF 500 Mio. (je einmal von Dufry und Arysza). **16)** Vgl. Kessler, R. (a. a. O), S. 27. **17)** Vgl. Dufry (2021): Geschäftsbericht 2020, S. 158 und 166 sowie dann Abschnitt 3.3. **18)** Vgl. Nestlé (2021): Geschäftsbericht 2020, S. 102. Interessant ist der Umstand, dass Nestlé in ihrem Geschäftsbericht 2019 die mehr oder weniger gleiche Begründung für die Wertminderung der Sachanlagen bereits schon einmal verwendet hat. Auch in diesem Jahr gehörte das Unternehmen mit sechs Impairment-Buchungen bei den Sachanlagen zu den Unternehmen, die häufig solche Buchungen getätigt haben, vgl. Nestlé (2020): Geschäftsbericht 2019, S. 100. **19)** Vgl. Dufry (2021): Geschäftsbericht 2020, S. 17. **20)** Vgl. Straumann Holdings (2021): Geschäftsbericht 2020, S. 153. **21)** Vgl. Flughafen Zürich (2021): Geschäftsbericht 2020, S. 81. **22)** Vgl. Lafarge Holcim (2021): Geschäftsbericht 2020, S. 250 und 251. **23)** Vgl. Lafarge Holcim (2021): Geschäftsbericht 2020, S. 206.